

**МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ**

**МАТЕРИАЛЫ
XI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

Москва, РУДН, 8 апреля 2022 г.

**Москва
Российский университет дружбы народов
2022**

УДК 330.34:001.895(063)
ББК 65.5
М64

Утверждено
*РИС Ученого совета
Российского университета
дружбы народов*

Под редакцией
С.А. Балашовой, Н.М. Барановой

М64 **Мировые тенденции и перспективы развития инновационной экономики** : материалы XI научно-практической конференции. Москва, РУДН, 8 апреля 2022 г. / под ред. С. А. Балашовой, Н. М. Барановой. – Москва : РУДН, 2022. – 203 с. : ил.

В сборник включены статьи молодых ученых, научных сотрудников, кандидатов наук по проблемам развития экономики различных стран мира.

Конференция проводится кафедрой экономико-математического моделирования экономического факультета Российского университета дружбы народов.

УДК 330.34:001.895(063)
ББК 65.5

ISBN 978-5-209-11062-0

© Оформление. Российский университет
дружбы народов, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Абрамова А.А.</i> Завоюет ли корейская косметика российский рынок?	6
<i>Абу Захр Диас М.Х.</i> Интеграционные альянсы Перу как инструмент развития экономики	10
<i>Акимкина Д.А.</i> Развитие инновационной деятельности предприятий в условиях неопределенности как фактор устойчивого экономического роста	16
<i>Беляева К.К., Мазурчук Т.М.</i> Экономический эффект от внедрения инноваций в нефтегазовом комплексе на примере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ведущих компаниях России	22
<i>Буйлицкий А.П.</i> Повышение эффективности банковского аудита при использовании системы MS Power BI.....	27
<i>Vasilyeva G.A., Polyanskaya L.V.</i> Smart cities in China: growth driver in the post-Covid-19 world	32
<i>Дамдинсүрэн Дайриймаа</i> Анализ формирования цен на экологически чистые продукты	37
<i>Долгих В.А., Усанова Я.А.</i> Бенчмаркинг и стратегия CRM как инновационные инструменты повышения эффективности бизнеса	41
<i>Досумбекова А.Д.</i> Развитие электронной коммерции Кыргызстана	47
<i>Дурткаринова А.А.</i> Анализ рисков реализации «Зеленого проекта» нового экологически чистого города «Экополиса» в Сахалинской области	52
<i>Ермакова Я.М., Ларин С.Н., Ноакк Н.В.</i> Инновационный подход к повышению эффективности человеческого капитала предприятий за счет роста управленческих и профессиональных компетенций персонала	58
<i>Жангазиева А.Ж.</i> Анализ рынка туристических услуг в Кыргызской Республике	63

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ РОСТА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА

Ермакова Я.М., Ларин С.Н., Ноакк Н.В.

Аннотация. В статье описан инновационный подход к повышению эффективности человеческого капитала предприятий. Он основан на учёте отраслевых особенностей деятельности IT-специалистов при развитии управленческих и профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов. В результате использования инструментария проведения тренингов выполнено соотнесение компетенций сотрудников HR-отделов с отраслевой спецификой производственной деятельности сотрудников предприятий IT-отрасли.

Ключевые слова: человеческий капитал, компетенции, предприятия IT-отрасли, отраслевые особенности, сотрудники HR-отделов, тренинг, инструментарий.

В современных условиях человеческий капитал предприятий IT-отрасли становится одним из основных возобновляемых ресурсов, обеспечивающих их устойчивое развитие. Повышение эффективности использования человеческого капитала происходит через развитие и повышение уровня профессиональных и управленческих компетенций их персонала. На практике многие предприятия используют для этого самые различные методы и подходы, позволяющие учитывать особенности отраслевой специфики [1]. Один из них представлен в данной статье на примере развития управленческих и профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов предприятий IT-отрасли.

К наиболее важным профессиональным компетенциям сотрудников HR-отделов предприятий IT-отрасли при проведении собеседования относятся: умение формировать доверительный контакт; знание профессионального «языка» IT-специалистов; навыки ведения переговоров (способность «переманивать» их, удерживать, поскольку они востребованы) [2]. Указанные обстоятельства обусловили характер построения программ

тренингов для развития и повышения управленческих и профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов предприятий IT-отрасли для проведения собеседования с IT-специалистами.

Метод разбора конкретных ситуаций использовался в тренинге в качестве основного метода проведения интервью с IT-специалистами для оценки их компетенций. Кроме этого целесообразно использовать методику PARLA. Её название представляет собой сочетание первых букв ключевых слов, отражающих выполняемые с помощью неё задачи: Problem - проблема, сложность; Action - предпринятые действия; Result - результат; Learned - полученный урок, сделанные выводы; Applied - практическое применение опыта [3].

В проведенном тренинге методика PARLA применяется для решения следующих задач:

1) составить как можно более полную и достоверную картину поведения кандидата в ситуации в прошлом и по ней – оценить его профессиональные компетенции;

2) выяснить способности кандидата к обучению на своем опыте и умение встраивать его в свою работу.

В результате проведения тренинга у сотрудников HR-отделов формируются профессиональные компетенции, которые классифицируются по пяти группам [4]. Для их достижения предложены рекомендации по учёту отраслевых особенностей деятельности IT-специалистов для развития тех или иных профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов. Они представлены ниже.

Компетенция 1. Разработка должностных компетенций и индикаторов поведения для оценки соответствия кандидатов необходимым требованиям.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

Учет отраслевой специфики IT-отрасли выполнен на основе сбалансированности требований к компетенциям и реалий рынка труда (спрос на IT-специалистов на рынке труда крайне высок, поэтому работодатели привлекают кандидатов в конкурентной среде; адекватный сбалансированный профиль компетенций – важный первый шаг на пути к успешному закрытию вакансий). Далее рассматриваются два уровня требований: must

(минимальный уровень развития компетенции, при котором работник справится с задачами должности) и should (желаемый уровень: при принятии решения данный уровень развития компетенции будет преимуществом). Этот подход дает возможность сотрудникам HR-отделов быть более гибкими и результативными при проведении собеседований с кандидатами.

Кроме этого, в данном блоке участники учились качественно снимать запрос у внутреннего заказчика (т.е. руководителя IT-подразделения, для которого они подбирают специалиста). Учитывая глубину, специфику и разницу «гуманитарного» языка сотрудников HR-отделов и технического языка IT-специалиста, очень важно на этом этапе создать некий единый перечень требований, условий и задач, понимаемый одинаково обеими сторонами с тем, чтобы далее проводить согласованную работу по подбору IT-специалиста.

Компетенция 2. Разработка вопросов для интервьюирования кандидатов.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

1. Подготовка кейсов.

На тренинге в мини-группах были разработаны конкретные кейсы, отражающие проблемные ситуации в работы IT-специалиста конкретной компании. Данные ситуации были максимально приближены к рабочим задачам и специфике профессионального языка IT-специалиста. Это даёт возможность сотрудникам HR-отделов, с одной стороны, на этапе интервьюирования оценить компетенции с достаточно высоким уровнем достоверности, а с другой – у кандидата будет впечатление компетентности сотрудника HR-отдела, его готовности говорить на профессиональные темы, что повысит лояльность и доверие со стороны кандидата.

2. Поведенческие вопросы с использованием техники PARLA.

Это дает возможность сотрудникам HR-отделов получить максимум конкретной и достоверной информации по проявлению профессиональных компетенций кандидата в прошлом. Особенность техники позволяет «разговорить» даже того, кто достаточно интровертирован или предпочитает спекулировать

профессиональными терминами, намеренно вводя собеседника, не владеющего столь глубоко темой, в заблуждение.

Компетенция 3. Анализ (оценка) выбранных для оценки компетенций кандидатов.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

Кроме сотрудников HR-отделов в тренинге участвовали несколько руководителей IT-подразделений. В разработке кейсов группа была поделена на рабочие мини-группы таким образом, чтобы в каждой было по одному руководителю. Таким образом, к каждому кейсу были прописаны желательные и нежелательные ответы, а также методика оценки компетенций по этим ответам. Это даёт возможность сотрудникам HR-отделов повысить уровень точности оценки компетенций, несмотря на специфику IT-задач, на которых строились кейсы.

Компетенция 4. Построение качественного процесса собеседования.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

В соответствующих разделах тренинга делался акцент на выработку навыков построения партнерского взаимодействия: уметь, с одной стороны, управлять процессом переговоров с кандидатом, получать необходимую информацию в ограниченное время, несмотря на то, что IT-специалисты часто пытаются занять позицию как бы «сверху», зная свои преимущества на рынке труда (телефонное интервью, очное интервью), с другой стороны - уметь входить в доверие и располагать к себе, создавая у собеседника желание продолжать общение и рассматривать предложения данной компании (несмотря на большой выбор на рынке труда).

Компетенция 5. Анализ мотивационной сферы кандидата.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

Учет специфики IT-отрасли выполнен на основе ключевой теории Герчикова. Один из типов трудовой мотивации достаточно четко отражает наиболее часто встречающийся у IT-специалистов тип мотивации – Профессиональный рост (интерес к содержанию и сложности задач, ориентация на повышение профессиональных компетенций).

Рассматривались также специальные вопросы на анализ глубинных мотивов косвенным образом, например: «Расскажи о 3-х наиболее значимых для тебя проектах? Что именно оказалось

значимым в них? Что больше всего запомнилось в этом проекте?». Они использовались вместо прямого вопроса о мотивах: «Что тебе хочется получить от работы?». Таким образом, кандидат концентрируется на описании рабочих задач, а интервьюер может увидеть, какие именно ситуации выбрал кандидат для рассказа и что в них оказалось для него значимым, что может выявить ключевые составляющие его мотивационного профиля.

Предлагаемое выше соотнесение развиваемых в тренинге профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов, с одной стороны, и учитываемых при этом отраслевых особенностей деятельности IT-специалистов - с другой, позволяет более чётко выстраивать структуру тренингов и максимально эффективно реализовывать поставленные задачи. Это значит, что профессиональные компетенции сотрудников HR-отделов как важной составляющей человеческого капитала в лице персонала предприятий будут повышаться. [5]

Благодарности. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-29-07168мк.

Acknowledgments. The reported study was funded by RFBR, Project No 19-29-07168mk.

Список использованных источников:

1. Климова Ю.О. Компетенции IT-специалистов в условиях перехода к цифровой экономике // Вестник Челябинского государственного университета, 2020. Экономические науки. Вып. 70. С. 10-20. DOI: 10.47475/1994-2796-2020-11002.

2. Ребус Н.А., Поколодина Е.В. О современных интерактивных методах подготовки IT-специалистов в контексте цифровой экономики // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2021. №1. Изд-во «Институт эффективных технологий». С. 110-123. DOI: 10.24411/2071-6435-2020-10028.

3. Интервью по компетенциям (поведенческое интервью по модели STAR). URL: <http://www.hr-journal.ru/articles/pp/STAR-Intervju-po-kompetencijam.html> (дата обращения – 05.03.2022).

4. Ноакк Н.В., Ларин С.Н., Знаменская А.Н. Развитие и инструментарий оценки профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов предприятий IT-отрасли // Экономика и предпринимательство, 2021. Вып. 15. №7. С.1007-1012.

5. Баранова Н.М., Ларин С.Н., Хрусталева Е.Ю. Эконометрические модели оценки текущих и прогнозных значений уровня развития человеческого капитала в российской экономике. ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий: материалы междунар. конф. М.: МГУ, 2020. Т.26. Ч.1. С. 52-67. DOI: 10.35595/2414-9179-2020-1-26-52-67

АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Жангазиева А.Ж.

Аннотация. В статье рассмотрен анализ туристической отрасли Кыргызской Республики. Несмотря на усилия государства по развитию туризма, существует ряд проблем, сдерживающих динамичное развитие данной отрасли. По результатам выявлено что доля туристической отрасли до пандемии выросла до 5% ВВП. Основными проблемами отрасли по мнению автора являются труднодоступность Кыргызской Республики для иностранных туристов в части перелетов, безопасность туристов, в части посещения горных маршрутов; недостаток профессионалов в сфере туризма. Кыргызская республика обладает уникальным потенциалом и развитие кластерного подхода позволит вывести отрасль на новый уровень развития.

Ключевые слова: туристическая отрасль, туризм Кыргызстана, экономика, влияние пандемии на туризм, Кыргызская Республика, анализ туризма.

В большинстве стран мира туризм является быстро развивающейся отраслью и имеет большое значение для развития экономики практически любой страны. Темпы роста туристской отрасли опережают темпы развития большинство других отраслей мирового хозяйства. Согласно данным Всемирной туристической организации (ЮНВТО), в 2019 г. было совершено 1,5 млрд международных туристических поездок. Количество международных туристических поездок увеличилось на 4%, сообщает АТОР. Однако из-за пандемии COVID-19, согласно